

Kualitas Pelayanan Perizinan di Indonesia

Dwi Meutia Ulfa

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

[email : dwimeutiau@gmail.com](mailto:dwimeutiau@gmail.com)

Abstrak - Pelayanan public adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana artikel ini mendeskripsikan mengenai pelayanan perizinan di Indonesia melalui pendekatan kualitatif menggunakan dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithmal, Parasuraman, dan Berry yaitu tangible (berwujud), reability (reabilitas), responsive (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan pada instansi perizinan yang menerapkan system *Online Single Submission* (OSS). Hasil dari temuan ini menunjukkan sebagian besar daerah di Indonesia sudah menerapkan *Online Single Submission* dengan baik, walaupun terdapat beberapa daerah yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini juga mendapatkan beberapa kendala seperti ketepatan waktu dalam penyelesaian perizinan yang masih belum optimal. Dengan menerapkan *Online Single Submission* (OSS) pada pelayanan public di indonesia telah mempermudah proses permohonan izin bagi para pengguna layanan.

Kata kunci: *Online Single Submission*, perizinan, pelayanan, kualitas layanan.

Abstract – public service is an activity that aims to fulfill the service needs of the community. This article describes the licensing services in Indonesian through a qualitative approach using the dimensions of service quality proposed by Zeithmal, Parasuraman, and Berry, namely tangible, reability, responsiveness, assurance, and empathy. This research was conducted to determine the level of service quality in licencing agencies that implement the *Online Single Submission* (OSS) system. The findings indicate that most regions in Indonesian have implemented the *Online Single Submission* (OSS) effectively, although there are some areans that have not fully optimized its implementation. There are also some challenges, such as the timeliness of license processing that is still not optimal. By implementating the *Online Single Submission* (OSS) in public services in Indonesian, the process of licence applications for service users has been simplified.

Keywords : *Online Single Submission* , licencing, service, service quality.

LATAR BELAKANG

Pelayanan public adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemerintahan pelayanan berperan penting karena menyangkut kepentingan umum dan masyarakat. Dewasa ini banyak masyarakat yang mengkritik pemerintah karena kualitas pelayanan public yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Masyarakat menilai pelayanan yang diberikan pemerintah cenderung lama, berbelit-belit, dan bahkan meminta persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel. Hal ini akan berdampak buruk pada perkembangan pelayanan dan akan menghambat upaya peningkatan pelayanan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini mendukung inovasi pemerintah untuk melakukan perelokan manajemen pelayanan public untuk menjadi lebih prima dengan menerapkan e-government dalam pelayanan public. Tertera dalam PP No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan menjelaskan pelayanan perizinan berusaha pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan system *Online Single Submission* (OSS) untuk pelayanan perizinan dari pendaftaran perizinan sampai penerbitan izin melalui system OSS. Kualitas pelayanan yang telah menerapkan model OSS ini akan diukur berdasarkan Tangible, Reability, Responsive, Assurance, dan Empathy.

Online Single Submission atau disingkat dengan OSS, merupakan sebuah bentuk perizinan untuk melakukan usaha yang diterbitkan. OSS ini merupakan sebuah inovasi dan terobosan baru untuk memperbaiki kualitas pelayanan public. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yaitu untuk mengetahui tingkat kualitas layanan pada instansi perizinan yang menerapkan system *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada pengguna pelayanan yang bersifat tidak berwujud, tidak dapat dimiliki dan merupakan tindakan nyata. Pelayanan atau jasa bersifat tidak berwujud hanya dapat dirasakan, yang mana sangat berbeda dengan produk barang yang memiliki wujud.

“Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah.” Hal ini dinyatakan oleh Kasmir (2008:15).

Menurut Kotler dalam Supranto (2011:227) menjelaskan pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dilihat atau dirasakan manfaatnya dan tidak berujung pada kepemilikan sesuatu. Produk yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun non-fisik.

Pelayanan Publik

Berdasarkan UUD Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public pasal 1 ayat 1 menyatakan pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Menurut Moener dikutip oleh (tangkilisan, 2005:208), “pelayanan merupakan pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.”

Kualitas Pelayanan

Menurut Goetsch dan Davi (1994) dalam Tony Wijaya (2011:152) “Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.” dimensi kualitas pelayanan public yang dirincikan (Parasuraman, Zeithami dan Berry, 1988) dalam Sahaludding, et, al (2014:1667), yaitu :

- (1)Tangible (Berwujud), yaitu penampilan fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi. (2)

- Reability (Keandalan), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. (3) Responsive (Responsivitas), yaitu kerelaan untuk mendorong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. (4) Assurance (Kepastian), yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memerikan kepercayaan kepada pengguna layanan. (5) Empathy (Empati), yaitu kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kualitas pelayanan merupakan suatu hal yang mengukur seberapa baik atau unggul sebuah instansi dalam menawarkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan yang diinginkan pelanggan pelayanan. Pelayanan public yang prima akan memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Zeithmal, Parasuraman, Berry dalam Sedarmayanti (2009:254) menjabarkan bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan nyata oleh masyarakat terletak pada sepuluh dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi yang menerapkan *Online Single Submission* (OSS) ini akan menjadikan kualitas pelayanan perizinan di indonesa berkembang baik, dan akan memperelok sarana dan prasarana untuk

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Indonesia. Namun, masih terdapat kesulitan dalam pengajuan prosedur perizinan dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi perizinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena tepat untuk mendeskripsikan menurut persepsi penulis dengan susunan kalimat sebagai jawaban dari pandangan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Indonesia. Penelitian menggunakan teknik triangulasi teori dengan membandingkan hasil temuan dengan kerangka teoritis yang berbeda. Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dengan mengumpulkan jurnal dari berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang didapatkan, kualitas pelayanan perizinan di Indonesia dengan mengukur tingkat kualitasnya menurut dimensi kualitas pelayanan Zithmal, Parasuraman, dan Berry, yaitu

Tangible (berwujud) merupakan bentuk wujud dari pelayanan perizinan yang dan merupakan suatu tolah ukur untuk mengukur kualitas pelayanan. Tangible ini dapat berupa

fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan kondisi fasilitas dalam penunjang serta penampilan pegawai. Dari beberapa sumber yang didapatkan mengenai tangible pada beberapa instansi perizinan di Indonesia fasilitas fisiknya ada beberapa daerah yang sudah sangat baik, namun ada juga beberapa daerah yang masih kurang dan perlu perbaikan bahkan penambahan ikon penting. Dari hal ini jika dari beberapa daerah yang fasilitasnya masih dikatakan kurang akan sangat berdampak pada penerapan *Online Single Submission (OSS)* pada daerah ini. Namun, pada daerah yang tangible nya baik akan memberikan kemajuan dan bahkan perkembangan pesat dengan penerapan OSS.

Fasilitas fisik yang disediakan oleh instansi perizinan akan memberikan kesan yang baik bagi para pelanggan, dengan adanya dan tercukupinya fasilitas fisik di instansi perizinan menandakan terlaksananya dimensi tangible, dibuktikan dengan tersedianya loket/meja pelayanan, penyelenggara/ petugas pelayanan yang selalu ramah, berpenampilan baik dan rapi, adanya seragam khusus dan tanda pengenal menjadi penunjang untuk menjadikan instansi tersebut memeberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Reability (rabilitas) merupakan kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan terampil, segera, akurat, dan memuaskan. Dimens ini menjadi salah satu kriteria yang mampu mengukur kualitas pelayanan dengan memperlihatkan kemampuan

penyelenggara pelayanan melakukan pekerjaan dengan maksimal, seperti membantu pelanggan dalam melakukan pendaftaran melalui *Online Single Submission* (OSS), pengecekan berkas serta koordinasi lintas bidang yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Dalam pelaksanaan di instansi perizinan pengurusan pendaftaran pada *Online Single Submission* (OSS) dilakukan secara teliti dengan melakukan proses pendaftaran secara tepat dan benar. Penyelenggara/ petugas pelayanan berusaha untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diterima guna untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian data. Dengan adanya *Online Single Submission* (OSS) membantu para petugas dalam melakukan proses dan pencetakan perizinan dengan mudah dan aman, yang menandakan kehandalan pada para petugas yang prima.

Responsive (Daya tanggap) merupakan kemampuan dari petugas pelayanan dalam membantu pelanggan dalam mengatasi kesulitan. Lupiyoadi dan Hamdani (2006) berpendapat bahwa suatu kebijakna untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Pada instansi yang sudah menerapkan OSS dengan baik melakukan penyeleksian terhadap para petugas pelayanan bertujuan untuk dapat memberikan dan melakukan pelayanan yang prima kepada pelanggan pelayanan. Penerapan *Online Single Submission* (OSS) di instansi perizinan

mempermudah petugas dalam memberikan layanana seperti program pengaduan, yang mana program ini dapat dijalankan secara online dengan memfasilitasi pengaduan langsung dan dapat melakukan pengaduan secara online lewat media SMS kepada tugas pengaduan.

Assurance (Jaminan), hal ini terkait dengan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki peugas pelayanan, bebas dari bahaya dan kerguan dan menciptakan rasa aman bagi pengguna layanan. Perizinan yang diselesaikan melalui *Online Single Submission* (OSS) seharusnya selesai dengan tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jaminan ketepatan waktu pelayanan dan kepastian biaya pelayanan belum optimal terjalankan pada beberapa daerah, yang mana mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian izin.

Empathy (empati), merupakan kegiatan pemberian perhatian kepada pengguna layanann dengan berusaha mengetahui tujuan sebenarnya dari transaksi yang dibutuhkan, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai. Pada hal ini sudah berjalan dengan baik pada sebagian besar daerah terbukti dengan petugas pelayanan yang bersikap ramah dan sopan tanpa adanya petugas yang berlaku cuek kepada pengguna layanan. Dan para pengguna layanan pun merasa kualitas pelayanan pada instansi pelayanan perizinan sudah prima.

Berdasarkan dimensi diatas pengukuran kualitas pelayanan perizinan dengan penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada daerah sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa daerah yang belum dapat menjalankan dengan optimal *Online Single Submission* (OSS) ini. Upaya pemberian pelayanan yang baik dan diharapkan mampu membuat pengguna layanan puas akan hasil dari pelayanan instansi perizinan di Indonesia.

Dengan melakukan penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada pelayanan public mampu mengubah pandangan pengguna layanan perizinan yang pada prosesnya berbelit-belit menjadi lebih efektif dan efisien, yang mana juga telah mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat memudahkan pengguna layanan perizinan dalam mengajukan permohonan perizinan pada suatu aspek.

KESIMPULAN

Terdapat 5 dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan public yaitu tangible (berwujud), rebility (reabilitas), responsive (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Berdasarkan pengukuran kualitas layanan ini dengan penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada instansi perizinan di Indonesia, disimpulkan bahwa sebagian daerah di Indonesia telah menerapkan OSS secara baik,

walaupun masih terdapat beberapa daerah yang belum mengoptimalkan penerapan OSS ini.

Penerapan *Online Single Submission* (OSS) pada pelayanan public mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam melakukan permohonan izin secara efektif dan efisien dengan mengikuti perkembangan teknologi yang dapat memudahkan pengguna layanan untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan dokumen dan mempercepat proses pencetakan surat izin. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam penyelesaian perizinan seperti keterlambatan waktu penerbitan perizinan yang mengakibatkan belum sepenuhnya optimal kebijakan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andrita, M. R., Fitriyah, N., & Paranoan, D. (2014). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 527–537.
- Biroum, R., & Fitriyah, P. (2008). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertipikat Tanah pada Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Service Quality for Making Land Certificates at the Land Office / National Land Agency of the City of Palangka*

Raya). 4(1), 5–9.

Darwis, D., Haning, M. T., & Indar, N. I. N. (2020). Restrukturisasi Organisasi dan Kualitas Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 365–380. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4352>

Efendi, I., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2022). Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 493–503. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5858>

Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Law and Justice*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2702>

Gunadi, Irawan, A., Ratnasari, S. L., & Wibisono, C. (2015). Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening Antara Kompetensi Pegawai Dan Budaya Kerja Terhadap Kepuasan Mitra Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56–

65. adiirawan@polibatam.ac.id

Hendrawan, Rakhmat, & Nara. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 162–175. <https://jurnal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/viewFile/3504/2780>

Jumhariyani, Gunawan Bata Ilyas, A. R. M. (2018). Persepsi Kualitas Jasa Layanan Perizinan Terhadap Inovasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Mirai Managemnt*, 3(1). <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/217/112>

Muksin, A., & Sadikin, S. (2020). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2016 – 2018. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i1.852>

Mustain, A. (2019). Pengaruh Desain Organisasi terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP2T) di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.13>

Prasetio, E., Isnaini, I., & Adam, A. (2021).

- Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan melalui *Online Single Submission* pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. *Perspektif*, 10(2), 710–727.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5176>
- Publik, A., Andalas, U., & Kependudukan, A. (2021). 5(2), 347–360.
- Rahman, G. S., Bekti, H., & Munajat, M. . E. (2019). Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 100.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i2.21405>
- Ramli, S., & Hasbullah. (2021). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemohon Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju. *Jurnal Forum Ekonomi*, 23(1), 77–85.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini. (2022). Analisis E-Government Dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak Di DPMPTSP Kota Padang. *JlAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 26–48.
- Septiandini, R. (2020). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi. *Journal of Public Administration and Sociology of Development Vol.1, 1(2)*, 144–160.
- Sirait, R. (2011). Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 232–249.
<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/943>
- Wahyuli, Y. H. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 3(1), 17–22.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i1.28>
- Yulianingsih, R., Hartati, T., & Onida, M. (2018). Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Humaniora*, 15.